

AQUA ALERT: APP DESTINADO A ALERTAR FALHAS DE RECURSOS HÍDRICOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023](#)
[SUMÁRIO / 31/12/2023](#)

AQUA ALERT: APP DESIGNED TO ALERT WATER RESOURCES FAILURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10447228

Felipe Figueiredo Faria¹

Gabriel da Conceição Bastos²

Wallace dos Santos Queiros³

David Caravana de C M Ricci⁴

RESUMO: À medida que a população mundial continua a crescer e as mudanças climáticas continuam a afetar os padrões de chuva e a disponibilidade de água, a necessidade de ferramentas como aplicativos de alerta relacionados à gestão de recursos hídricos tem se intensificado. Dentro deste contexto, o presente trabalho buscará apresentar o aplicativo Aqua Alert e seus funcionamentos. Os objetivos específicos buscarão abordar a relação entre recursos hídricos e sustentabilidade, contextualizar o desenvolvimento de aplicativos como Aqua Alert e por fim, apontar as aplicações e benefícios deste tipo de aplicativo. Foi utilizado o método de revisão bibliográfica para o desenvolvimento desta pesquisa. Conclui-se que para os gestores de recursos hídricos, pesquisadores e autoridades governamentais, aplicativos de alerta sobre

recursos hídricos representa uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões baseadas em dados concretos, oferecendo informações detalhadas que podem orientar políticas e estratégias para a gestão sustentável da água, além de promover a transparência e a responsabilidade na administração dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Recursos hídricos; Alerta; Aplicativo.

ABSTRACT: As the world's population continues to grow and climate changes vary depending on rainfall patterns and water availability, the need for tools such as alert apps related to water resource management has intensified. In this context, this work will seek to present the Aqua Alert application and its operation. The specific objectives will seek to address the relationship between water resources and sustainability, contextualize the development of applications such as Aqua Alert and, finally, point out the applications and benefits of this type of application. The bibliographic review method was used to develop this research. It is concluded that for water resource managers, researchers and government authorities, water resource alert applications represent a valuable tool for making decisions based on concrete data, offering information that can guide policies and strategies for sustainable management. of water, in addition to promoting transparency and responsibility in the administration of water resources.

Keywords: Water resources; Alert; Application.

1. INTRODUÇÃO

A água, um recurso natural essencial para a vida, está sob crescente ameaça devido a uma combinação de fatores que incluem mudanças climáticas, urbanização rápida, aumento da demanda por água, poluição e degradação dos ecossistemas aquáticos. A escassez de água afeta não apenas regiões áridas e semiáridas, mas também áreas tradicionalmente consideradas abundantes em água. A competição por recursos hídricos está se intensificando, seja para fins agrícolas, industriais ou domésticos,

levando a conflitos e disputas em muitas partes do mundo (JANNUZZI et al., 2020). A necessidade urgente de uma gestão mais eficaz e sustentável dos recursos hídricos tornou-se um imperativo global. Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel fundamental na busca por soluções para os desafios hídricos.

Tem se desenvolvido aplicativos de alerta que podem ser utilizados para monitorar, alertar e fornecer informações essenciais sobre recursos hídricos. A sua aplicação prática na gestão destes recursos aponta para as crescentes necessidades da sociedade em enfrentar a crise hídrica. À medida que a população mundial continua a crescer e as mudanças climáticas continuam a afetar os padrões de chuva e a disponibilidade de água, a necessidade de ferramentas como esta se torna ainda mais urgente (LI, 2020).

A discussão da temática sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos visa alcançar uma série de objetivos importantes que estão interconectados e convergem para a conscientização, ação e mudança. É fundamental que o público em geral seja sensibilizado para a importância crítica da água, reconhecendo-a como um recurso finito e essencial. Essa conscientização pública é um primeiro passo vital. À medida que as pessoas entendem a relevância da água em suas vidas cotidianas e em escala global, elas estão mais bem preparadas para tomar medidas responsáveis em relação à conservação desse recurso precioso.

Dentro deste contexto, o presente trabalho buscará apresentar o aplicativo Aqua Alert e seus funcionamentos. Os objetivos específicos buscarão abordar a relação entre recursos hídricos e sustentabilidade, contextualizar o desenvolvimento de aplicativos como Aqua Alert e por fim, apontar as aplicações e benefícios deste tipo de aplicativo.

Este documento foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e análise da literatura relevante, bem como das melhores práticas atuais na área. Foram utilizados critérios de citação, pesquisas relevantes,

publicações que trazem o assunto em questão, além de textos traduzidos, artigos e citações. O estudo foi realizado para determinar se os materiais utilizados auxiliariam na consecução dos objetivos. A pesquisa foi apoiada por uma lista de referências, cada uma das quais foi rotulada com o ano em que foi publicada. Finalmente, uma interpretação analítica foi usada para integrar todos os dados obtidos em um todo coeso que pudesse ser aplicado à situação atual.

A informação e a educação desempenham um papel central nesse processo, permitindo que as pessoas compreendam os problemas que envolvem a água, como a escassez, a poluição e as mudanças climáticas. Nesse sentido, esta pesquisa busca destacar soluções tecnológicas, que demonstram como a inovação pode ser aplicada na gestão dos recursos hídricos. Por isso, a pesquisa serve como um apelo à ação, tanto para indivíduos quanto para autoridades e tomadores de decisão. Ela destaca a urgência de adotar políticas e estratégias de gestão sustentável da água, dado o impacto significativo que a água tem na saúde humana, na segurança alimentar e na estabilidade geopolítica. Por fim, a discussão da temática busca inspirar ação concreta. Isso pode incluir ações individuais, como a redução do consumo de água em nossos lares, bem como o envolvimento em iniciativas de conservação da água, a promoção de políticas públicas que apoiem a gestão sustentável dos recursos hídricos e o apoio a projetos e tecnologias que contribuam para a preservação da água.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Recursos hídricos e sustentabilidade

A água é um recurso natural de valor inestimável para a vida na Terra, desempenhando um papel essencial em diversos aspectos da sociedade e do meio ambiente. A questão da gestão dos recursos hídricos é um tema central para a sustentabilidade global, pois a água é necessária não apenas para o consumo humano, mas também para a agricultura, a

geração de energia, a indústria e a manutenção dos ecossistemas aquáticos. A crescente pressão sobre os recursos hídricos é evidenciada pelo aumento da escassez de água em muitas regiões do mundo. Isso é resultado de vários fatores, incluindo a demanda crescente por água devido ao crescimento populacional e ao desenvolvimento econômico, bem como as mudanças climáticas que afetam a disponibilidade de água em muitas áreas (DOS SANTOS; DE OLIVEIRA FERNANDES; MEDEIROS, 2019).

A gestão sustentável dos recursos hídricos busca alcançar um equilíbrio entre as necessidades humanas e a capacidade dos ecossistemas aquáticos de se regenerarem. Isso envolve o uso eficiente da água, a proteção de rios, lagos e aquíferos, a redução da poluição e a consideração das gerações futuras. A agricultura é um dos principais consumidores de água, e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis é fundamental para a gestão sustentável da água. Isso inclui a implementação de técnicas de irrigação mais eficientes, a redução do desperdício de água na agricultura e o uso responsável de fertilizantes e pesticidas que possam contaminar as fontes de água (JANNUZZI et al., 2020).

A qualidade da água também desempenha um papel crucial na sustentabilidade dos recursos hídricos. A poluição da água por produtos químicos tóxicos, resíduos industriais e esgoto pode prejudicar não apenas a saúde humana, mas também os ecossistemas aquáticos. Portanto, medidas rigorosas de controle da poluição são essenciais para a preservação da água. A educação e a conscientização pública desempenham um papel fundamental na promoção da gestão sustentável dos recursos hídricos. É importante que as comunidades compreendam a importância da água, adotem práticas responsáveis de uso e pressionem por políticas e regulamentações que promovam a sustentabilidade hídrica (ROSA e GUARDA, 2019).

2.2 Aplicativo Aqua Alert

O Aqua Alert, uma ferramenta projetada para auxiliar na gestão sustentável dos recursos hídricos, é um aplicativo desenvolvido com o objetivo de fornecer informações em tempo real sobre o estado dos recursos hídricos, facilitando a detecção e o monitoramento de potenciais problemas relacionados à água (VASCONCELOS et al., 2021).

Uma das características deste tipo de aplicativo é sua capacidade de coletar e apresentar dados relevantes sobre a qualidade e a quantidade de água em diversas localidades. Ele utiliza tecnologias de sensoriamento remoto e integração com redes de monitoramento ambiental para coletar informações precisas sobre a disponibilidade e a qualidade da água em rios, lagos e aquíferos. Além disso, o aplicativo oferece uma interface amigável e acessível a qualquer pessoa interessada em acompanhar a situação dos recursos hídricos em sua região (ARNONE et al., 2020). Os usuários podem acessar informações detalhadas sobre a quantidade de água disponível, a temperatura da água, os níveis de poluição e muito mais, tudo apresentado de forma clara e compreensível (LOPES et al., 2021).

Trata-se de uma ferramenta que pode ser utilizada por autoridades ambientais, pesquisadores e gestores de recursos hídricos. Ele permite a visualização de dados históricos e em tempo real, possibilitando uma análise aprofundada das tendências e a identificação precoce de problemas potenciais (VASCONCELOS et al., 2021). Além disso, o aplicativo oferece a funcionalidade de alertas e notificações. Isso significa que os usuários podem configurar o aplicativo para receber alertas sobre mudanças significativas nos níveis de água ou na qualidade da água em suas áreas de interesse, permitindo uma resposta rápida a situações críticas (LOPES et al., 2021).

Outro quesito, é sua capacidade de promover a conscientização pública sobre a importância da conservação dos recursos hídricos. Ao disponibilizar informações acessíveis e relevantes, o aplicativo capacita os cidadãos a se envolverem ativamente na proteção e na gestão

responsável da água. Além disso, o aplicativo também pode ser ferramenta de apoio para a tomada de decisões estratégicas. Ele fornece dados que podem ser usados para planejar a distribuição de recursos hídricos, avaliar a eficácia de políticas de conservação e promover ações para reduzir a poluição da água (ARNONE et al., 2020).

2.3 Aplicações e benefícios do Aqua Alert

Aplicativos como o Aqua Alert, oferecem uma ampla variedade de aplicações e benefícios para a gestão sustentável dos recursos hídricos em todo o mundo. O aplicativo desempenha um papel fundamental na monitorização da qualidade da água. Com a capacidade de coletar e apresentar dados detalhados sobre a qualidade da água, ele se torna uma ferramenta valiosa para identificar fontes de poluição e tomar medidas corretivas. Isso é essencial para garantir que a água seja segura para o consumo humano e a preservação dos ecossistemas aquáticos (LI, 2020).

Outra aplicação está na gestão de recursos hídricos para a agricultura. Os agricultores podem usar o aplicativo para acompanhar os níveis de água disponíveis em seus sistemas de irrigação, garantindo que a água seja utilizada de maneira eficiente e sustentável. Isso ajuda a reduzir o desperdício de água e aumenta a eficácia da produção agrícola. Além disso, o aplicativo é uma ferramenta valiosa para a prevenção de desastres naturais (FANG et al., 2015). Ele pode ser usado para monitorar os níveis de água em rios e lagos, identificando potenciais inundações ou secas. Isso permite que as autoridades tomem medidas preventivas e forneçam alertas antecipados às comunidades afetadas (GRENFELL; ELLERY; PRESTON-WHYTE, 2005).

Ao fornecer informações acessíveis sobre recursos hídricos, ele ajuda a conscientizar o público sobre a importância da água e seu uso responsável. Isso pode levar a mudanças de comportamento positivas em relação à conservação da água. Para pesquisadores e cientistas, o aplicativo oferece a capacidade de acessar dados em tempo real para

estudos e análises. Isso simplifica a coleta de informações sobre a água e permite uma pesquisa mais abrangente sobre questões relacionadas aos recursos hídricos (FANG et al., 2015).

Além das aplicações diretas, ele também traz benefícios tangíveis. Ele contribui para a eficiência na gestão dos recursos hídricos, o que, por sua vez, pode levar a economias significativas de recursos financeiros e naturais. A detecção precoce de problemas hídricos pode evitar a necessidade de medidas corretivas caras e mitigar os impactos negativos (GRENFELL; ELLERY; PRESTON-WHYTE, 2005).

Outro benefício é a promoção da transparência e da responsabilidade na gestão de recursos hídricos. O aplicativo fornece dados acessíveis ao público, permitindo que as comunidades e as partes interessadas monitorem de perto as ações das autoridades e das empresas em relação à água (LI, 2020). O aplicativo também pode ser usado como uma ferramenta de planejamento de longo prazo. Os dados coletados ao longo do tempo podem ajudar na formulação de políticas e estratégias que abordam as necessidades futuras de água, levando em consideração as mudanças climáticas e o crescimento populacional (KHAN e KHAN, 2008).

Além disso, o aplicativo facilita a colaboração entre diferentes partes interessadas na gestão de recursos hídricos. Isso inclui governos, ONGs, empresas e comunidades locais. Ao fornecer uma plataforma comum para compartilhar informações, ele promove o trabalho conjunto para abordar os desafios relacionados à água (KHAN e KHAN, 2008). Aplicativos como este, são uma ferramenta versátil que pode ser adaptada para atender às necessidades específicas de diferentes regiões e contextos. Ele oferece a flexibilidade de ser personalizado para atender aos requisitos locais, tornando-o aplicável em uma variedade de cenários (GRENFELL; ELLERY; PRESTON-WHYTE, 2005).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto atual, em que a escassez de água e os desafios relacionados à gestão dos recursos hídricos se tornam cada vez mais evidentes, o Aqua Alert desempenha um papel crucial na monitorização e no controle. A detecção precoce de problemas, a análise de tendências e a prevenção de desastres naturais são apenas algumas das aplicações importantes que o aplicativo oferece. Além disso, o Aqua Alert tem um impacto positivo na conscientização pública, promovendo a compreensão da importância da água e incentivando a adoção de comportamentos responsáveis em relação ao seu uso. Essa educação ambiental é fundamental para o engajamento da sociedade na conservação dos recursos hídricos.

Para os gestores de recursos hídricos, pesquisadores e autoridades governamentais, o aplicativo representa uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões baseadas em dados concretos. Ele oferece informações detalhadas que podem orientar políticas e estratégias para a gestão sustentável da água, além de promover a transparência e a responsabilidade na administração dos recursos hídricos. Um dos benefícios mais notáveis do Aqua Alert é sua adaptabilidade. Ele pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de diferentes regiões e contextos, tornando-o aplicável em uma variedade de cenários.

No entanto, é importante ressaltar que, embora o aplicativo seja uma ferramenta valiosa, ele não é uma solução isolada para os desafios hídricos globais. A gestão sustentável dos recursos hídricos requer uma abordagem integrada que envolva políticas públicas eficazes, a colaboração entre partes interessadas e a conscientização da sociedade como um todo.

Em conclusão, o Aqua Alert desempenha um papel fundamental na promoção da gestão sustentável dos recursos hídricos. Sua capacidade de coletar dados precisos, promover a conscientização pública e auxiliar na tomada de decisões informadas o torna uma ferramenta valiosa em um mundo onde a água é um recurso cada vez mais precioso. No entanto,

sua eficácia é maximizada quando integrada a um esforço coletivo mais amplo para proteger e preservar nosso bem mais vital: a água.

IMAGENS DO APP

Figura 1: Tela de Login

Fonte: Os próprios autores

Figura 2: Tela de Reclamações

Fonte: Os próprios autores

Figura 3: Tela Registro de Reclamações

Fonte: Os próprios autores

Figura 4: Tela de Descrição

Fonte: Os próprios autores

REFERÊNCIAS

ARNONE, Elisa et al. The drought-alert decision support system for water resources management. **Desalination and Water Treatment**, v. 194, p. 304-314, 2020.

DOS SANTOS, Sandra Lima; DE OLIVEIRA FERNANDES, Vivian; MEDEIROS, Yvonilde Dantas Pinto. Sustentabilidade de cidades no contexto da integração entre a gestão de recursos hídricos e o planejamento urbano territorial. **Bahia Análise & Dados**, v. 29, n. 2, p. 55-75, 2019.

FANG, Shifeng et al. An integrated information system for snowmelt flood early-warning based on internet of things. **Information Systems**

Frontiers, v. 17, p. 321-335, 2015.

GRENFELL, M. C.; ELLERY, W. N.; PRESTON-WHYTE, R. A. Wetlands as early warning (eco) systems for water resource management. **Water SA**, v. 31, n. 4, p. 465-472, 2005.

JANNUZZI, Celeste Aída Sirotheau Corrêa et al. Olhar interdisciplinar da sustentabilidade na busca de fontes de informação sobre a água no Brasil. **Sustentabilidade: Diálogos Interdisciplinares**, v. 1, p. 1-15, 2020.

KHAN, Amir Ali; KHAN, Haseen. **An Environmental Security and Water Resources Management System Using Real Time Water Quality Warning and Communication for the Nile River**. In: World Environmental and Water Resources Congress 2008: Ahupua'A. 2008. p. 1-9.

LI, Ning. **Retracted**: Early warning expert decision system of water resource management based on Cloud Computing. In: Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020. p. 042096.

LOPES, Mayara Sakamoto et al. Decision support system applied to water resources management: PCJ Basins case study. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 10, n. 1, p. 1-27, 2021.

ROSA, A. M. R.; GUARDA, V. L. de M. Gestão de recursos hídricos no Brasil: um histórico. **Revista Direito Ambiental e sociedade**, v. 9, n. 2, p. 197-220, maio/ago. 2019.

VASCONCELOS, Lourivaldo JFC et al. Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel para Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos (SIGFIS). In: Anais do XII Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais. **SBC**, 2021. p. 39-48.

¹ Graduando em Engenharia de Software na Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil.

² Graduando em Engenharia de Software na Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil.

³ Graduando em Engenharia de Software na Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil.

⁴ Docente do Curso de Engenharia de Software da Universidade de Vassouras, Mestre em Engenharia Ambiental, Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil